

Pronomes pessoais na variedade de Santiago: uma
análise comparativa entre *ami*, *abo...* e *mi*, *bo...*
*Personal pronouns in the variety of Santiago: a comparative
analysis between ami, abo... and mi, bo...*

Mónica Raquel Gonçalves Andrade¹
Universidade de Cabo Verde, Cabo Verde
monicaandrade87@gmail.com

Abstract: This research addresses the issue of personal pronouns in the variety of Santiago: a comparative analysis between *ami*, *abo ...* and *mi*, *bo...* For this, we analyzed all personal pronouns engaged in the subject function and/or complement of a verb or of a preposition in order to make a comparative analysis between the two pronominal series. From the data analysis it turns out that both the pronoun *ami* series as the pronoun *mi* series perform the function of subject, occurring forms *e* and *é* of the copula verb *e/ser*. However if it is followed by the element "*ki*", admit all kind of verb, except the forms *e/ser* of the copula verb. Thus, it can be said that these two pronominal series are variants of a same pronoun. Nevertheless these pronominal series fulfill different functions, since only the pronoun *mi* series may appear in a complementary position to a verb or a preposition, because if pronoun *ami* occurs, the phrase becomes ungrammatical. The adverbial series *ali/alâ* and *li/la* also have the same behavior, that is, the series adverbial *ali/alâ* may precede the subject and, usually, it occurs early in the phrase or sentence. As the series adverbial *li/la* appears on the verb complement position (movement or location) or a preposition.

¹ Este tema foi abordado no âmbito da elaboração da tese de Mestrado em Crioulística e Língua Caboverdiana, na Uni-CV, por Mónica Raquel Gonçalves Andrade e sob a orientação do Doutor Jürgen Lang.

Keywords: Personal pronouns; Adverbial series; Cape-Verdean Creole; Variety of Santiago

Resumo: Esta pesquisa aborda a questão dos pronomes pessoais na variedade de Santiago: uma análise comparativa entre *ami*, *abo...* e *mi*, *bo...*. Para isso, foram analisados todos os pronomes pessoais que exercem a função de sujeito *e/* ou de complemento dum verbo ou duma preposição, a fim de efetuar uma análise comparativa entre as duas séries pronominais. A partir da análise dos dados verifica-se que tanto a série pronominal *ami* como a série pronominal *mi* desempenham a função de sujeito, ocorrendo com as formas *e* e *é* do verbo copulativo *e/ser*. Entretanto se for seguido do elemento “*ki*”, admitem todo tipo de verbo, exceto as formas *e/ser* do verbo de cópula. Deste modo, pode afirmar-se que essas duas séries pronominais são variantes dum mesmo pronome. Apesar disso as referidas séries pronominais cumprem funções diferentes, visto que somente a série pronominal *mi* pode aparecer na posição de um complemento de um verbo ou de uma preposição, porque caso a série pronominal *ami* ocorra, a frase torna-se agramatical. As séries adverbiais *ali/alâ* e *li/la* têm também o mesmo comportamento, ou seja, a série adverbial *ali/alâ* pode anteceder o sujeito e, normalmente, ocorre no início da frase ou oração. Enquanto a série adverbial *li/la* aparece na posição de complemento de verbo (de movimento ou de localização) ou de uma preposição.

Palavras-chave: Pronomes pessoais; Séries adverbiais; Crioulo de Cabo Verde; Variedade de Santiago.

1 Introdução

A maioria das línguas usa os pronomes pessoais com a função de sujeito e de complemento². No caso da língua caboverdiana, particularmente a variedade de Santiago, não é diferente e merece uma atenção especial, visto que coexistem duas séries de pronomes pessoais tónicos (*ami...* vs. *mi...*).

Por isso, neste artigo, fiz uma seleção de algumas partes centrais dessa pesquisa, para que o leitor tenha uma ideia geral sobre as semelhanças e diferenças entre essas duas séries de pronomes pessoais tónicos.

²Nesta tese de Mestrado adotou-se o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa.

Deste modo, organizei este artigo em quatro secções e as secções (2) e (3) coincidem com os dois capítulos centrais dessa tese de Mestrado. Assim, apresentarei as abordagens teóricas acerca dos pronomes pessoais na perspectiva de vários estudiosos (cf. a subsecção 2.1.). Tratarei também a questão dos pronomes pessoais que ocorrem na posição de sujeito (na subsecção 2.2.) e dos pronomes pessoais que ocorrem na posição de complemento (na subsecção 2.3.), estabelecendo sempre o confronto entre as duas séries pronominais (*ami* e *mi*), já que se trata dum estudo comparativo³. Por último, apresentarei os aspetos sintáticos e semânticos semelhantes e diferentes a respeito das duas séries pronominais (cf. a subsecção 2.4.).

Na terceira secção, a partir dos dados da amostra identificarei os aspetos sintáticos e semânticos semelhantes e diferentes entre as duas séries adverbiais (*ali/alâ* e *li/la*). Finalmente, apresentarei as conclusões a que cheguei a partir desse estudo.

2 Os pronomes pessoais na variedade de Santiago

2.1 Abordagens teóricas acerca dos pronomes pessoais

No que se refere aos pronomes pessoais, estes são um dos vários tipos de pronomes, tendo em conta que os pronomes podem ser classificados em pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Neste estudo, dedicar-me-ei ao estudo dos pronomes pessoais na variedade de Santiago do caboverdiano, a fim de efetuar uma análise comparativa entre as duas séries pronominais *ami* e *mi*.

De acordo com Camara Jr. (1964) apud Luft (2008: 152), os pronomes pessoais designam diretamente uma das pessoas do discurso (falante/ouvinte/assunto).

Nesta mesma linha de ideias, a Academia Espanhola define o pronome pessoal como sendo uma palavra que designa uma pessoa ou coisa sem nomeá-la e denota ao mesmo tempo a pessoa gramatical. (Cf. Luft, 2008: 153).

De acordo com Said Ali (1964a: 91) apud Luft (2008: 153), um pronome pessoal é uma palavra que denota o ente ao qual ele se refere, considerando-o apenas como pessoa do discurso. Esta é também a definição adotada por Lima (1973: 103). (Cf. Luft, 2008: 153).

No que diz respeito aos pronomes pessoais, Luft (op. cit.) afirma que esses pronomes denotam as pessoas do discurso: quem fala (1^a pess.: *eu*), com quem se fala (2^a pess. – dir.: *tu*, - indir.: *você*⁴ que são pronomes de

³Os textos da coletânea *Na bóka Noti I* (2^a edição), editada por Tomé Varela da Silva, constituem a amostra deste estudo (cf. Silva (2004)).

⁴De acordo com Luft (2008: 155), temos duas formas de tratamento:

tratamento) e de que(m) se fala (3ª pess.: *ele, ela* – palavras que substituem sintagmas substantivos que designam algum tema do discurso: meu colega, o livro, a minha colega etc.) e respectivas formas do plural. (Cf. Luft, 2008: 154). Conforme esta definição, também na variedade de Santiago, os pronomes pessoais denotam as pessoas do discurso, sendo estas “quem fala” (1ª pess.: *N, -m, mi, ami*), “com quem se fala” (2ª pess – informal: *bu, -(b)u, bo, abo* – formal: *nhu/nha* [ɲɐ], *nho/nha* [ɲɐ], *anho/anha*) e “de que(m) se fala” (3ª pess.: *e(l), -l, el, ael*)⁵.

Para Veiga (1995 e 2002), os pronomes pessoais são unidades que, habitualmente, se empregam em vez de um nome de pessoa. Podem indicar o sujeito (cf. a secção 2.2.) ou o complemento e, neste último caso, podem ser átonos ou tónicos (cf. a secção 2.3.).

É de realçar que, no caboverdiano, os pronomes pessoais sujeito também podem ser átonos ou tónicos. No entanto, de acordo com Veiga (1995), este estudioso não faz referência a este aspeto.

Nota-se que, na variedade em estudo, há pelo menos três formas distintas de pronomes pessoais. Deste modo, segundo Baptista (2002), esta designa as primeiras formas de clíticas e as duas últimas formas de não-clíticas. Ainda a referida linguista distingue entre as formas não-clíticas aquelas que podem ocorrer com preposições, tais como: *mi, bo, nho/nha, el, nos, nhos, es* daquelas que não podem ocorrer com preposições, isto é: *ami, abo, anho/anha, ael, anos, anhos, aes*. De fato, há também duas séries diferentes do lado das formas clíticas: a das formas proclíticas (*N, bu, nhu, nha, e(l), nu, nhos, es*) e a das formas enclíticas (*-m, -(b)u, -l, -nu, -s*).

Não existem pronomes pessoais enclíticos, nem para o tratamento cortês da 2ª pessoa do singular, nem para a 2ª pessoa do plural, onde não se distingue entre tratamento cortês e tratamento informal. A identidade das formas proclíticas e enclíticas nos casos de *bu* e *nu* é apenas fonológica. Os próprios termos “proclítico” e “enclítico” indicam que, foneticamente, todas as formas proclíticas são “explosivas” (i. e.: a sua percetibilidade aumenta no decurso da sua realização) e todas as enclíticas “implosivas” (i. e.: a sua percetibilidade diminui no decurso da sua realização).

-
1. **Direto** – com os pronomes de 2ª pessoa: *tu* e *vós*.
 2. **Indireto** – com as expressões *ocê, o senhor, o doutor, o amigo, V. S.ª, V. Ex.ª, V. Rev.ma*, etc. – pronomes de tratamento ou de 2ª pessoa indireta: **2ª pessoa**, porque se refere ao ouvinte; mas indireta, porque requerem os termos a eles relacionados (verbo, pronome oblíquo e possessivos) na 3ª pessoa.

⁵Dou apenas as formas do singular, salientando, exceccionalmente, as tónicas em negrito.

1: As formas dos pronomes pessoais do santiaguense.

Formas tónicas		Formas átonas	
formas com a-	formas sem a-	formas proclíticas	formas enclíticas
ami	mi	N	-m
abo	bo	bu	-bu/ -u
anho	nho	nhu	
anha	nha	nha	
ael	el	e(l)	-l
anos	nos	nu	-nu
anhos	nhos	nhos	
aes	es	es	-s

De acordo com Lang (2001: 245), o *a-* átono dos pronomes da primeira coluna seria a marca (sempre facultativa) da função temática. Nas duas últimas colunas, temos as formas átonas dos mesmos pronomes. Na terceira coluna estão as formas proclíticas, que encontramos geralmente antes do verbo, a desempenhar a função de sujeito, aparecendo inclusive antes das partículas verbais e da de negação. Na quarta coluna estão as formas enclíticas, que na maioria das vezes surgem imediatamente pospostas a uma forma básica de um verbo à qual não foi agregada qualquer desinência.

Cabe realçar que nenhuma das formas apresentadas no quadro 1 exprime por si só uma função sintática, na medida em que esta é expressa junto do verbo, com a ajuda de regras de colocação: sujeito-verbo-complemento ou sujeito-verbo-complemento indireto-complemento direto. (Cf. Lang, 2001: 245).

Por isso, o estudo dessa classe de palavra é pertinente. Ainda a diferenciação entre as séries *mi* e *ami* é extremamente importante, tendo em conta que em alguns contextos sintáticos é indiferente o uso das séries *ami* ou *mi*, mas em outras situações só é possível o uso da série pronominal *mi*.

2.2 *Os pronomes pessoais que ocorrem na posição de sujeito: confronto entre as duas séries pronominais ami e mi*

De acordo com Cámara Jr. (1996: 117), os pronomes pessoais se caracterizam pela noção gramatical de pessoa e pelo que tal noção implica. É uma noção que se expressa pela heteronímia, em vez da flexão, ou seja, pela mudança do

vocábulo gramatical. E a função básica dos pronomes pessoais é indicar essa pessoa.

Deste modo, temos diferentes formas de pronomes pessoais para indicar cada uma das pessoas do discurso. Assim, há um falante - *N*, -*m*, *ami* e *mi* – ao qual podem ir associadas uma ou mais pessoas -*nu*, *anos* e *nos*, constituindo a 1ª pessoa do singular ou do plural.

A eles se opõe um ouvinte (2ª pessoa do singular) – *bu*, -(*b*)*u*, *abo* e *bo* – ou mais de um ouvinte (2ª pessoa do plural) – *nhos* e *anhos*. Todos os seres que ficam fora do eixo falante – ouvinte, constituem a 3ª pessoa do singular ou do plural – *el*, -*l*, *ael* e *es*, -*s*, *aes*, respectivamente.

Cabe realçar que, ao contrário do que ocorre com os pronomes pessoais da terceira pessoa do português, *el*, -*l*, *ael*, *es*, -*s* e *aes* funcionam como feminino e masculino, ou seja, mesmo nesta pessoa a variedade de Santiago não distingue géneros, mas apenas números, uma vez que se sabe a partir do contexto discursivo se se trata de pessoas do sexo feminino ou masculino.

Segundo Lapa (1984: 151), uma das características da língua portuguesa, se a compararmos, por exemplo, com o francês, é o pouco uso do pronome pessoal, nas formas chamadas de sujeito (sempre tónicas): *eu*, *tu*, *ele*, *ela*, *nós*, *vós*, *elas*. É que as terminações verbais são suficientemente claras para dispensarem a menção da pessoa fora da forma verbal.

Por isso, a língua portuguesa é considerada uma língua de sujeito nulo ou sujeito *pro-drop*, porque permite que uma frase seja gramatical apesar de não ter o sujeito foneticamente realizado⁶.

Porém, na língua caboverdiana, particularmente na variedade de Santiago, o pronome pessoal (sujeito) é frequentemente usado. Na ausência de um substantivo a funcionar como sujeito, o emprego de pronome pessoal átono a funcionar como sujeito é mesmo obrigatório (exceto os casos de frases propriamente impessoais do tipo: *Na kel fésta, kantádu, badjádu e bebedu txeu* “Naquela festa se cantou, dançou e bebeu muito.” e o primeiro imperativo dirigido a uma 2ª pessoa no trato informal: *Labánta, bu bisti!* “Levanta-te e veste-te!”).

⁶*Pro* significa pronome. Segundo Raposo (1992: 474), *pro* é uma categoria vazia que encontramos na posição de sujeito e sem preencher nas línguas de sujeito nulo. Ainda esta categoria é regida por flexão capaz de atribuir Caso nominativo. Para mais informações consulte Raposo (1992) capítulo 16. Para estudos aprofundados acerca das línguas de sujeito nulo vs não nulo, cf. Chomsky (1981), Raposo (1992) e outros teóricos. Apenas fiz uma breve referência, visto que esta temática não constitui o meu objeto de estudo.

A existência de uma série de pronomes pessoais proclíticas a funcionar como sujeitos e a coexistência de duas séries de pronomes pessoais tónicos (*mi*, ... vs. *amí*, ...) constituem outras características da variedade santiaguense do caboverdiano em comparação com o português. Por isso, o estudo dos pronomes pessoais desta variedade linguística pareceu-me pertinente, visto, nomeadamente, que não há um estudo aprofundado sobre os contextos de uso das duas séries pronominais (*ami* e *mi*).

No que diz respeito a línguas de sujeito nulo, alguns gramáticos defendem que a não realização do sujeito nas línguas “de sujeito nulo” deve-se ao carácter “rico” das desinências de pessoa gramatical. Nomeadamente: Said Ali (1908) apud Gonçalves (1994: 6) explica que a realização obrigatória ou não obrigatória do sujeito nas línguas depende da sua pobreza ou riqueza em desinências verbais de pessoa.

Nesta mesma linha de ideias, Taraldsen (1978) apud Chomsky (1981: 405) afirma que a concordância do verbo com o sujeito implícito permite a possibilidade de omitirmos o pronome pessoal sujeito nas línguas como o italiano, porque o sistema flexional dessas línguas é rico, ao contrário das línguas como o francês, como se afirma na citação abaixo:

L'élément ACC permet d'omettre le sujet dans les langues comme l'italien, don't le système flexionel est riche, mais pas dans des langues comme le français. (Taraldsen, 1978 apud Chomsky, 1981: 405).

Cunha e Cintra (1984: 284) apud Gonçalves (1994: 7), por seu turno, afirmam que os pronomes pessoais são normalmente omitidos em português, porque as desinências verbais bastam, de regra, para indicar a pessoa a que se refere o predicado, bem como o número gramatical (singular ou plural) dessa pessoa.

De acordo com Pratas (2002: 88), também têm sido levados em conta determinadas propriedades gramaticais para justificar a possibilidade de algumas línguas admitirem a não explicitação do sujeito e outras não. Assim, a suposta maior “riqueza” da morfologia verbal de línguas como o português tornaria mais fácil a recuperação do valor referencial de *pro* no contexto discursivo e portanto é desnecessário o uso de um pronome sujeito explícito.

Segundo Brito (2007: 2), o caboverdiano não parece ser uma língua de sujeito nulo, pois não tem expletivos nulos (*Txuba txobe txeu.*), a inversão do sujeito é altamente restringida (*Txiga tres pesoa.*); o único caso de não realização do sujeito “confunde-se” com a ausência da forma *e* do verbo copulativo (*E nha pai.*). Neste caso, Pratas (2004) apud Brito (op. cit.)

apresenta uma explicação fonológica, ou seja, a forma verbal *e* aglutina com a forma do pronome. Também, para Pratas (op. cit.), o caboverdiano não é uma língua de sujeito nulo.

Segundo Camara Jr. (1972: 176), quando o sujeito está explícito na frase, ele se caracteriza por traços especiais, que variam de idioma para idioma. Em português, é a concordância do verbo em número e pessoa gramatical com o sujeito implícito que essencialmente assinala o sujeito, na ausência de um sujeito explícito. Porém, esta possibilidade não existe na variedade de Santiago, visto que temos a mesma forma verbal para todas as pessoas gramaticais. Vejam-se os seguintes exemplos:

- (1) a. N kume.
Eu comi.
- b. Bu kume.
Tu comeste.
- c. El kume.
Ele comeu.
- d. Nu kume.
Nós comemos.
- e. Nhos kume.
Vós comestes.
- f. Es kume.
Eles comeram.

No que se refere ao sujeito, o teórico acima referido afirma que o sujeito é o ponto de partida ou de referência na formulação da frase. Ou, em outros termos, é o **tema**⁷ do que se se vai comunicar: é aquilo sobre que tem de fixar a atenção o ouvinte e é dado na frase em proveito dele (“*for the sake of the listener*”) (Gardiner, 1932: 268); por isso falta na exclamação – “Fogo!” diante de um prédio em chamas, porque a situação no-lo fornece extralinguisticamente.

Para Metzeltin & Candeias (1990: 216), **tema**, **tópico** e **sujeito** são sinónimos, pois indicam aquilo acerca de que o emissor quer falar. Deste modo, **comentário**, **foco** e **rema** também são sinónimos, na medida em que indicam aquilo que se quer saber ou dizer acerca do **tema**. Ainda esses estudiosos realçam que o **tema** tende em português para o começo das frases,

⁷ Negrito nosso.

o **comentário** para o fim, embora uma entoação enfática permita a colocação deste no começo.

Nesta mesma linha de ideias, Xavier & Mateus (1992) definem **tema** como sendo a expressão com a qual se identifica ou anuncia aquilo de que se vai falar, ou seja, se refere à expressão usada pelo falante para o que anuncia como o assunto do seu enunciado (cf. Xavier & Mateus, 1992: 364). Enquanto **rema** se refere à expressão que contém a informação que o falante quer comunicar, i. e., é a parte do enunciado que mais informação traz à situação de comunicação, no sentido em que expressa significação extra, relativamente ao que já havia sido comunicado. O **tema**, pelo contrário, é a parte do enunciado que menos informação traz à situação de comunicação. Em “*A Maria deu-lhe este livro*”, “*A Maria*” é o **tema** e o resto é o **rema**, mas em “*Este carro deu-lho a Maria*”, o **tema** é “*Este carro*”, sendo o **rema** “*deu-lho a Maria*”. Neste caso, diz-se que o **tema** é marcado. (Cf. Xavier & Mateus, 1992: 336).

Para Halliday, o **tema** ocupa sempre a posição inicial da oração e ele pode ser não marcado (“*Eu ontem fui ao cinema*”) ou marcado (“*Ontem fui ao cinema*”). Deste modo, “*eu*” e “*ontem*” são os **temas** e o restante os **remas**. (Cf. Xavier & Mateus (1992)).

É de realçar que, no modelo funcionalista da Escola de Praga, **tema** opõe-se a **rema**. Neste sentido, Garvin apresenta de forma sucinta a essência da conceção de Mathesius (1939), ou seja, cada ato de fala é estruturado não apenas em um mas em dois modos diferentes. Uma estruturação é dada pelo padrão gramatical da oração. Uma outra estruturação, que não é idêntica à gramatical, é fornecida pelo que Mathesius chama de “a estrutura portadora de informação do enunciado”. Essas são duas maneiras diferentes pelas quais uma língua é capaz de manifestar suas funções. (Cf. Hill, 1974: 240).

A citação abaixo mostra como Mathesius descreve a diferença entre os dois tipos de estruturação:

A estrutura portadora de informação da oração deve ser considerada em oposição à sua estrutura formal. Enquanto que a estrutura formal diz respeito à maneira pela qual uma oração se compõe de elementos gramaticais, a estrutura portadora de informação diz respeito à maneira pela qual uma oração se integra na situação factual durante a qual foi produzida. Os elementos básicos da estrutura formal da oração são o sujeito gramatical e o predicado gramatical, os elementos básicos da estrutura portadora de informação são a base do enunciado – tudo o que, em uma situação dada seja conhecido, ou, pelo menos, óbvio, e, assim, forme um ponto de partida para o falante – e o cerne do enunciado, isto é, tudo o que o falante afirme sobre a base do enunciado ou em função dele. (Cf. Mathesius (1948) apud Garvin In Hill (1974: 240- 241)).

A passagem de Mathesius que acabo de citar, elimina uma aparente contradição entre as afirmações anteriormente referidas de Camara Jr. (1972), Metzeltin & Candeias (1990) e Xavier & Mateus (1992); o sujeito nem sempre é o **tema** da frase (cf. (2)), mas é o **tema** nas frases não marcadas quanto à sua estruturação informativa (cf. (3)). Também a partir dos dados que se seguem pode constatar-se que o sujeito nem sempre constitui o **tema** da frase: nos exemplos ilustrados em (2) temos temas “deslocados” à esquerda e portanto marcados (e depois retomados por um pronome pessoal no interior da frase) que porém não se identificam com o sujeito da frase. Em (3) temos três casos onde tema e sujeito coincidem, e em (4) temos um caso com tema destacado ao início da frase e retomado por um pronome pessoal, que, desta vez, é sujeito da frase.⁸

- (2) a. Este carro deu-lho a Maria.
 b. Fruta, adoro melão.
 c. “Anhô⁹, longisa sta na piskós di nho... ”¹⁰
 Port. (...) Senhor, a linguça está no seu pescoço...
- (3) a. A Maria deu-lhe este livro.
 b. Os miúdos telefonaram.
 c. “(...) abô e úniku fidju... ”¹¹
 Port. (...) tu és o único filho... / (...) tu és filho único...
- (4) “Lobu ael e laskádu.”¹²
 Port. Lobo, ele é guloso.

⁸As minhas traduções de exemplos crioulos para o português em (2) a (4) ilustram o proceder do crioulo, não pretendem refletir sempre usos portugueses reais.

⁹O editor estende o uso das regras de acentuação gráfica do *Alfabeto Unificado Para a Escrita do Caboverdiano (ALUPEC)* aos pronomes pessoais da série *ami, abo, ...* escrevendo *amí, abô, anhô, anhâ, ael, anos, anhos, aes*. Também convém realçar que esses textos foram citados de forma literal, ou seja, respeitei a forma de escrever do editor. Por isso, não há uma escrita perfeitamente sistematizada, pois a mesma palavra é por vezes escrita de duas ou mais formas diferentes.

¹⁰ Cf. Silva (2004: 218; § 18; l. 4).

¹¹ Cf. Silva (2004: 362; § 15; l. 1).

¹² Cf. Silva (2004: 426; § 9; l. 11).

2: Pronomes pessoais que ocorrem na posição de sujeito.

Pessoas	Português		Santiago	
	Singular	Plural	Singular	Plural
1 ^a	eu	nós	N, mi, ami	nu, nos, anos
2 ^a	tu, senhor, senhora	vós	bu, bo, abo nhu, nho, nha, anho, anha	nhos, anhos
3 ^a	ele, ela	eles, elas	e, el, ael	es, aes

Também Mateus et al. (2003: 491) admitem que o sujeito nem sempre é o **tema** da frase, assim como Mathesius (1948). Neste sentido, as referidas estudiosas defendem que quando o mesmo constituinte acumula a relação gramatical de sujeito com o papel discursivo de tópico, como acontece em (3b), chama-se-lhe tópico não marcado; quando o tópico frásico não tem a relação gramatical de sujeito, como é o caso em (2b), denomina-se tópico marcado.

É de salientar que os linguistas checos (especialmente J. Firbas (s. d.)) continuaram a interessar-se por aquilo a que, na sequência de Mathesius (1948), chamam Perspectiva Funcional da Frase (“Functional Sentence Perspective” ou, abreviando, FSP). Substituíram os termos “base” e “cerne” que apareceram na citação de Mathesius (op. cit.) nas obras em inglês pelos termos entretanto já clássicos de **tema** e **rema**, respectivamente. (Cf. Hill, 1974: 241). A estes correspondem os termos de **tópico** e **comentário**, usados pela maior parte das outras escolas de linguística. Isto tem como origem o fato de podermos distinguir entre aquilo de que falamos (o **tópico**) e o que dizemos a esse respeito (o **comentário**). Algumas línguas propõem processos formais para distinguir o **tópico** do **comentário** – nesse caso a categoria é formal. Um dos processos utilizados é a ordem de palavras. É o que se passa em relação à língua checa, em que, segundo Palmer (1976: 163), o **tema**, aquilo de que se fala, vai ocupar na frase a posição inicial.

A estrutura normal da frase na variedade de Santiago é SVO, ou seja, sujeito – verbo – objeto. E normalmente o **tema** ocupa a posição inicial. Por isso, numa ordem canónica, i. e., SVO, os pronomes pessoais sujeitos ocupam a posição inicial e são o **tema** da frase.

Veiga (2002) aponta os seguintes pronomes que ocorrem na posição de sujeito na variedade linguística em estudo (cf. o quadro 2).

Este quadro foi elaborado a partir de Veiga (2002). Todavia, acrescentaram-se algumas formas pronominais, nomeadamente: *ael*, *nos*, *mi*, *bo*, *el*, e *es*, já

que não foram contempladas pelo referido linguista (cf. porém Veiga (1982: 112, 150) onde aparecem). Alguns destes pronomes são sempre tónicos (*mi, ami, nos, anos, bo, abo, nho, anho, anha, anhos, ael, aes*), outros sempre átonos (*N, nu, bu, nhu, e*) e outros podem ser tónicos ou átonos (*nha, el, nhos, es*).

Ainda cabe realçar que, na variedade de Santiago, há uma coincidência parcial entre os pronomes pessoais e pronomes possessivos. Para Lang (2001: 245), essa coincidência leva-nos a crer que numa fase anterior as relações de posse terão sido sempre expressas com a ajuda de pronomes pessoais. Todavia, neste estudo dedico-me apenas ao estudo dos pronomes pessoais atuais da variedade de Santiago e, particularmente nesta secção estou a fazer um inventário dos pronomes pessoais que ocorrem na posição de sujeito, explicando os contextos de ocorrência.

A partir da análise da amostra constatou-se que, efetivamente, todos esses pronomes (cf. o quadro 2) ocorrem na posição de sujeito como se pode verificar nos exemplos abaixo.

Para estabelecer o confronto entre as duas séries pronominais *ami* e *mi*, dividi em dois grupos essas séries pronominais. No primeiro grupo incluí apenas as formas tónicas (com *a-*) e no segundo incluí as formas tónicas (sem *a-*) e as formas átonas em posição proclítica (cf. o quadro 2).

I- A série pronominal *ami*

- (5) a. “Amí e fidju di nho.”¹³
Port. Eu sou seu filho./ Eu sou filho do senhor.
- b. Amí e rapasinhú?”¹⁴
Port. – Eu sou rapazinho?
- (6) a. Abô e fidju kenha?”¹⁵
Port. – Tu és filho de quem?
- b. “Abô e nos konsolason!”¹⁶
Port. Tu és a nossa consolação!

¹³Cf. Silva (2004: 145; § 12; l. 1).

¹⁴Cf. Silva (2004: 359; § 8).

¹⁵Cf. Silva (2004: 145; § 11).

¹⁶Cf. Silva (2004: 362; § 15; l. 3).

- (7) a. “Anhâ e un mudjei, amí e un ómi. . .”¹⁷ (fala de Lobo)
Port. A senhora é uma mulher, eu sou um homem. . .
- b. “Anhâ ki sta na rubera ta bati, nha k’odja un padás di tripa ta pása n’águ?”¹⁸
Port. A senhora que está a lavar a roupa na ribeira, a senhora não viu um pedaço de tripa a passar na água?
- (8) a. “Anhô e mau!”¹⁹
Port. O senhor é mau!
- b. “- Anhô ki sta marádu la!?!...”²⁰
Port. - É o senhor que está amarado lá!?!...
- c. “Anhô, longisa sta na piskós di nho. . .”²¹
Port. Senhor, a língua está no seu pescoço...
- (9) a. “Ael fártu. . .”²²
Port. Ele está satisfeito. . .
- b. “Lobu ael e laskádu.”²³
Port. Lobo, ele é guloso.
- (10) “Anos e tres, ku nha e kuátu!...”²⁴
Port. Nós somos três, consigo somos quatro!...
- (11) a. “Anhos e so kobárdú!”²⁵
Port. Os senhores são todos covardes!
- b. “- Anhos, négu, nhos ta konta mintira!”²⁶
Port. – Os senhores, negros, mentem!

¹⁷Cf. Silva (2004: 415; § 19; l. 1).

¹⁸Cf. Silva (2004: 181; § 7).

¹⁹Cf. Silva (2004: 428; § 6).

²⁰Cf. Silva (2004: 428; § 4; l. 1).

²¹Cf. Silva (2004: 218; § 18; l. 4).

²²Cf. Silva (2004: 422; § 11; l. 4).

²³Cf. Silva (2004: 426; § 9; l. 11).

²⁴Cf. Silva (2004: 271; § 1).

²⁵Cf. Silva (2004: 266; § 14).

²⁶Cf. Silva (2004: 186; § 7; l. 1).

A partir desses dados, verifica-se que *ami*, *abo*, *anha*, *anho*, *ael*, *anos*, *anhos* e *aes* desempenham a função de sujeito, exceto no enunciado (8c). Os pronomes desta série ocorrem com as formas *e* e *era* do verbo copulativo, como se pode verificar na maioria dos exemplos ilustrados acima. Todavia, há situações em que o verbo copulativo não está explícito na frase, como em (9a). Ainda cabe realçar que os pronomes desta série podem preceder qualquer tipo de verbo e forma verbal quando vão seguidos do elemento “*ki*”, como em (7b) e (8b), onde segue o verbo *sta*. Cabe salientar que a forma verbal *sta* só pode ocorrer nestas situações ou com os pronomes átonos em posição proclítica.

No exemplo (2c) repetido em (8c), *anho* é o tema dessa frase e ocupa a posição inicial, mas não é sujeito. O termo *longisa* desempenha a função de sujeito nesse enunciado. Entretanto, em (4a) repetido em (9b), verifica-se que o nome próprio (*Lobu*) é o tema, por isso, ocupa a posição inicial e o pronome pessoal (*ael*) é o sujeito. Em (11b) constata-se que *anhos* (forma tónica com *a-*) e o substantivo comum (*négu*) são temas e *nhos* (forma átona) é o sujeito. Nestes dois últimos casos, os temas e os sujeitos são co-referentes.

Os exemplos mostram também que os pronomes desta série ocorrem tanto nas frases declarativas como nas interrogativas e exclamativas.

II- As séries pronominais *mi* e *N*

- (12) a. “- So si mi e’ dodu. . .”²⁷
Port. - Só se eu for doida. . .
- b. “- Mi ki máta!...”²⁸
Port. - Fui eu que a matei!...
- (13) a. “Bu ta fla-l ma bo e Flánu. . .”²⁹
Port. Dir-lhe-ás que tu és Fulano. . .
- b. “- Bon, sta ben! Bo ki dja pensa, bu kré bai, bu ta bai.”³⁰
Port. - Bom, está bem! Tu que já pensaste, queres ir e, irás.
- c. “-Bo ki ka sabe undi bu pai sta na sirbisu?...”³¹
Port. - Tu que não sabes onde o teu pai está a trabalhar?...

²⁷Cf. Silva (2004: 454; § 17).

²⁸Cf. Silva (2004: 271; § 16).

²⁹Cf. Silva (2004: 339; § 1; l. 1-2).

³⁰Cf. Silva (2004: 294; § 11).

³¹Cf. Silva (2004: 144; § 14; l. 1).

d. “Bo ki rabati-m!”³²

Port. Tu que me socorreste!

A partir desses enunciados, nota-se que *mi* e *bo* (formas tónicas sem *a-*) desempenham a função de sujeito e ocorrem com as formas *e* e *é* do verbo copulativo, como se verifica em (12a) e (13a). Quando seguido do elemento “*ki*”, como em (12b) e (13b), estes pronomes podem preceder qualquer tipo de verbo. Todos os pronomes desta série têm o mesmo comportamento, a saber: *nho*, *nha* (tónico), *el* (tónico), *nos*, *nhos* (tónico) e *es* (tónico).

Da análise da amostra, constata-se que os pronomes da série *ami* e *mi* têm um comportamento similar, na medida em que as duas séries pronominais (*ami* e *mi*) podem exercer a função de sujeito, são os únicos admitidos nesta função nas frases com as formas *e* e *é* do verbo copulativo e podem ir seguidos de qualquer verbo quando seguidos do elemento “*ki*” (cf. os exemplos (7b) e (11b)).

A partir desses exemplos nota-se que os pronomes desta série ocorrem tanto nas frases declarativas como nas interrogativas e exclamativas, assim como na forma afirmativa e negativa.

(14) a. “N sabe. . .”³³

Port. Eu sei. . .

b. “- Nton, ben odja rikéza ki N tene li. . .”³⁴

Port. – Então, vem ver a riqueza que tenho aqui. . .

c. “- N sta duenti. . .”³⁵

Port. – Estou doente. . .

d. “N ten es poder.”³⁶

Port. Tenho este poder.

e. “- N ta ba manhan.”³⁷

Port. – Vou amanhã.

³²Cf. Silva (2004: 429; § 3; l. 1).

³³Cf. Silva (2004: 265; § 5).

³⁴Cf. Silva (2004: 281; § 17; l. 1).

³⁵Cf. Silva (2004: 299; § 17; l. 1).

³⁶Cf. Silva (2004: 316; § 10; l. 2).

³⁷Cf. Silva (2004: 294; § 15).

- f. “N ka ta da!”³⁸
Port. Não lho darei!
- (15) a. “Onti bu ben. . .”³⁹
Port. Ontem vieste. . .
- b. “Bu ta faze kel ki N mandá-bu, bu ka ta móre. Ale kel simenti li. Undi bu roka, ki bu bota kel simenti li, e’ ta salvá-bu.”⁴⁰
Port. Se fizeres aquilo que te mando, não morrerás. Toma esta semente. Deves deitar esta semente, onde ficares numa situação difícil, ela salvar-te-á.
- c. “Kusê ki bu átxa la?...”⁴¹
Port. O que é que encontraste lá?...
- d. “Dja bu ntende?... Bu kré si o nau ?... Bu k’átxa ma si e midjór?...”⁴²
Port. Já entendeste?... Queres assim ou não?... Não achas que assim é melhor?...
- e. “Ka bu djobe!”⁴³
Port. Não vejas!
- f. “- Xin, Xibinhu, bu pode xta dixkanxádu! . . .”⁴⁴ (fala de Lobo)
Port. – Sim, “Xibinhu”, podes estar descansado!...

N e *bu* são as formas átonas dos pronomes pessoais que se referem à primeira e segunda pessoa do singular, respectivamente. A partir dos dados pode confirmar-se que esses pronomes pessoais desempenham sempre a função de sujeito, tanto em período simples⁴⁵ (cf. (14d) e (15e)) como em período composto⁴⁶ (cf. (14b) e (15b)). Na variedade de Santiago, *N* e *bu* precedem qualquer verbo, como em (14a)-(14d) e (15a)-(15f), exceto as formas *e* e *é*ra do verbo copulativo *e/ser*. *N* e *bu* antepõem-se diretamente ao verbo ou ao

³⁸Cf. Silva (2004: 280; § 12).

³⁹Cf. Silva (2004: 266; § 7; l. 1).

⁴⁰Cf. Silva (2004: 301; § 7; l. 1-3).

⁴¹Cf. Silva (2004: 270; § 11).

⁴²Cf. Silva (2004: 424; § 11; l. 4-5).

⁴³Cf. Silva (2004: 301; § 11; l. 9).

⁴⁴Cf. Silva (2004: 436; § 8).

⁴⁵Quando uma frase é constituída por uma só oração.

⁴⁶Quando uma frase é constituída por duas ou mais orações.

marcador de Tempo Modo Aspeto (doravante TMA), como em (14e) e (15b) e/ ou ao marcador de negação *ka*, como em (14f).

Porém, no que diz respeito à forma negativa, o marcador de negação *ka* antecede o pronome pessoal sujeito (*bu*) nas frases exclamativas que denotam uma ordem ou sugestão (os chamados “atos de fala diretivos”, como em (15e)). Todavia, em todas as outras frases, o referido marcador de negação vem depois do pronome pessoal sujeito - *bu*, como em (15b) e (15d). Ainda o advérbio de tempo - *djá* - antecede o pronome pessoal sujeito - *bu*, como em (15d).

Nesta mesma linha de ideias, de acordo com Baptista (2002: 46), no caboverdiano, os sujeitos clíticos, ou seja, pronomes átonos em posição proclítica, precedem imediatamente qualquer verbo, ou os marcadores de TMA nas frases afirmativas ou o marcador de negação *ka* nas frases negativas. Veja-se a citação abaixo:

In CVC, the subject clitic immediately precedes either the verbs (...) or TMA markers in affirmative sentences (...) or the negative marker *ka* in negative sentences (...) No element may intervene between the subject clitic and its verbal or negative host... (Cf. Baptista, 2002: 46).

Estas afirmações podem ser confirmadas a partir da análise dos dados descritos em (14) e (15), pois todos os pronomes pertencentes à série *N* têm o mesmo comportamento, nomeadamente: *bu*, *nhu*, *nha* (átono), *e(l)* (átono), *nu*, *nhos* (átono), *es* (átono).

É de realçar que, de acordo com a análise da amostra, a série *N* aceita diversos tipos de verbos, tais como: copulativo (exceto as formas *e* e *é* do verbo copulativo *e/ser*), modal, volitivo e de movimento, ao contrário das séries pronominais *ami* e *mi*, que, quando ocorrem sem *ki* aceitam somente as formas *e* e *é* do verbo copulativo. Porém, se os pronomes das séries *ami* e *mi* estiverem seguidos de uma das formas átonas do pronome pessoal aceitam também todos os outros tipos de verbos (cf. os exemplos (16) e (17)).

(16) “- Amí N kré fika ratxador di lenha... ”⁴⁷

Port. - Eu, quero ser cortador de lenha...

(17) “Mi N ben li... ”⁴⁸

Port. Eu vim aqui...

⁴⁷Cf. Silva (2004: 457; § 9).

⁴⁸Cf. Silva (2004: 267; § 8; l. 2).

3: Pronomes pessoais que ocorrem na posição de complemento.

Pessoas	Português		Santiago	
	Singular	Plural	Singular	Plural
1 ^a	-m, mi	-nu, nos	me	nos
2 ^a	bu, -u, bo,	nhos	te	vos
2 ^a	nho, nha			
3 ^a	-l, el	-s, es	o, a, lhe	os, as, lhes

2.3 *Os pronomes pessoais que ocorrem na posição de complemento: confronto entre as duas séries pronominais ami e mi*

Na variedade de Santiago, Veiga (1995: 177) aponta os seguintes pronomes que ocorrem na posição de complemento (cf. o quadro 3⁴⁹)

De acordo com Veiga (op. cit.), os pronomes que ocorrem na posição de complemento podem ser átonos ou tónicos. Ele destaca os seguintes pronomes átonos:

-m; -bu; -u; -l; -nu; -nhos; -s. Quanto aos pronomes tónicos, ele apresenta os seguintes: *mi, bo, nho, nha, el, nos, nhos* e *es*.

A partir dos exemplos citados em (18)-(21) pode constatar-se que tanto os pronomes pessoais tónicos (sem *a-*) como átonos enclíticos ocorrem como complemento. Entretanto, cabe realçar que a série pronominal *ami* não ocorre como complemento. Veja-se o contraste de gramaticalidade entre (18a) e (18b); (19a) e (19b).

Nesta mesma linha de ideias, segundo Baptista (2002: 53), “the long form of nonclitics cannot appear adjacent to the anterior marker”, ou seja, a série pronominal *ami* não aparece adjacente a marca de anterior (*-ba*). Todavia, a série pronominal *mi* pode aparecer, como mostra os exemplos descritos em (18).

III- A série pronominal *mi*

- (18) a. “Mi dja’u matá-mi dja!”⁵⁰
Port. A mim, tu já me tinhas matado!

⁴⁹Este quadro foi elaborado a partir de Veiga (1995: 177), no entanto, acrescentei as seguintes formas: *mi, bo, nha, el, nos* e *es*.

⁵⁰Cf. Silva (2004: 428; § 18).

- b. * Mi dja'u matá-ami dja!
- (19) a. “- Kántu ki N bai, N dexába-bo na kása di kel mudjer. . .”⁵¹
Port. - Quando fui, tinha te deixado na casa daquela mulher. . .
- b. *- Kántu ki N bai, N dexába-abo na kása di kel mudjer. . .

IV- As formas átonas em posição enclítica

- (20) “E el ki máta bitxa-fera di séti kabésa y salba-m. . .”⁵²
Port. É ele que matou “bitxa-fera” de sete cabeças e salvou-me. . .
- (21) “Kusé ki bu kré pa N dá-bu?...”⁵³
Port. O que é que queres para te dar?...

De acordo com os dados da amostra, verifica-se que a variedade de Santiago admite as preposições *ku*, *pa*, *na* e *di* antes do pronome tónico (sem *a-*). Neste caso, o sintagma preposicional pode ser o complemento do verbo (cf. (22)-(24)) ou não (cf. (25a)). É de realçar que, nestas situações, a série pronominal *ami* não pode aparecer, porque senão o enunciado torna-se agramatical, como mostra os exemplos descritos em (22b) e (24b).

- (22) a. “E’ ta ba ku mi. . .”⁵⁴
Port. Ela vai comigo. . .
- b. *E’ ta ba ku ami. . .
- c. “Xibinhu torna dexa-l ku el.”⁵⁵
Port. “Xibinhu” deixou-lhe com ele novamente./ “Xibinhu” deu-lha novamente.
- d. “(. . .) N ka pa bo, bu ka pa mi!”⁵⁶
Port. (. . .) não sou para ti, não és para mim!

⁵¹Cf. Silva (2004: 186; § 13; l. 1).

⁵²Cf. Silva (2004: 272; § 5).

⁵³Cf. Silva (2004: 280; § 6).

⁵⁴Cf. Silva (2004: 270; § 15; l. 1).

⁵⁵Cf. Silva (2004: 422; § 2; l. 1).

⁵⁶Cf. Silva (2004: 320; § 7; l. 3).

- (23) a. “(...) N ta bai pa bo...”⁵⁷
Port. (...) eu vou por ti...
- b. “(...) ta dixi un bakóna nforádu pa bo.”⁵⁸
Port. (...) descera uma vaca grande assada para ti.
- (24) a. “(...) ningen ka ta txiga djuntu d’el...”⁵⁹
Port. (...) ninguém chega perto dele...
- b. *(...) ningen ka ta txiga djuntu d’ael...
- c. “Kántu el txiga palásiu, tudu algen ki da ku odju n’el, tápa mo na róstu...”⁶⁰
Port. Quando ele chegou no palácio, todas as pessoas que o viram, taparam o rosto com as mãos...
- d. “- Papá, mi ki ta purguntá-u pa el...”⁶¹
Papá, eu que te pergunto por ele...
- (25) “Pa mi, so m’e dja skóla!”⁶²
Port. Para mim, basta que seja uma escola!...

De acordo com Baptista (2002), a série pronominal *ami* não pode ocorrer depois de uma preposição, porque a vogal inicial *a* é uma preposição, por isso, ela não pode ser precedida de uma outra preposição. Todavia, a série pronominal *mi* aparece antes ou depois da preposição. Veja-se a citação abaixo.

(...) we have grounds to believe that the initial vowel *a* is a preposition, which would account for the fact that it cannot be preceded by another preposition, as witnessed by the example in (87). (87) *E kume ku **ami**.

Prepositional nonclitics appear before or after prepositions like *ku* “with” (in (88a, b)).

(88) a. **Mi** ku Brankinha arge.

b. Dj’es ka fika ku **mi**. (Cf. Baptista, 2002: 53).

⁵⁷Cf. Silva (2004: 281; § 5).

⁵⁸Cf. Silva (2004: 424; § 11; l. 4).

⁵⁹Cf. Silva (2004: 265; § 1; l. 4).

⁶⁰Cf. Silva (2004: 461; § 4; l. 3-4).

⁶¹Cf. Silva (2004: 141; § 20).

⁶²Cf. Silva (2004: 137; § 6).

Neste estudo, considero com pertinência a posição defendida por Baptista (2002), na medida em que a hipótese fonológica seria facilmente descartada, porque se admitirmos que houve a elisão da vogal inicial *a*, por causa da vogal final *a* das preposições *pa* e *na*, então, como justificariamos o caso das preposições *ku* e *di* que também são preposições, mas não aceitam os pronomes tônicos (com *-a*), apesar de não terminarem pela vogal *a*.

Assim, poderíamos admitir hipoteticamente que a vogal inicial *a* é uma preposição e ela derivou da preposição portuguesa *a*, visto que se trata de um dos crioulos de base portuguesa, inclusive cerca de 90% do seu léxico é de origem portuguesa. Contudo, atualmente, não há preposição *a* na variedade de Santiago e não há prova de que existisse alguma vez. Mas sabe-se que os estudos sobre a língua caboverdiana são recentes, por isso, parece-me que não podemos descartar essa hipótese.

Deste modo, proponho tentativamente a seguinte linha de análise: a série pronominal *ami* não pode aparecer depois de uma outra preposição (cf. (22b)), uma vez que, na língua portuguesa, atualmente, não existem sequências de duas preposições com *a* ocupando a segunda posição. E se admitirmos a possibilidade da vogal inicial *a* ser uma preposição e de ter derivado do português, é bem provável que a variedade de Santiago tenha o mesmo comportamento do que a língua que lhe deu origem.

Também a referida série pronominal (*ami*) não pode ser complemento de um verbo (cf. (18b) e (19b)). Porque, na variedade de Santiago, tanto o objeto direto como indireto são introduzidos diretamente, ou seja, sem recorrer a nenhuma preposição, e se a vogal inicial da série pronominal *ami* é uma preposição, então a referida série pronominal não pode ocorrer como complemento dum verbo, porque a estrutura desta variedade linguística não admite que uma preposição introduza um complemento.

Ainda é importante referir que, na variedade de Santiago, a preposição *ku* exprime companhia (comitativo), como em (22a). Também esta preposição pode marcar o caso acusativo, como mostra (22c).

Quanto ao valor sintático-semântico da preposição *di*, esta preposição introduz completivas regidas por certos verbos preposicionais, assim como de nomes e de adjetivos, como em (24a).

A preposição *pa* tem os seguintes valores sintáticos-semânticos: localização espacial, como em (23a); exprime papel temático de alvo (23b); e exprime papel temático de tema (24d).

Convém realçar que todos os tipos de verbos selecionam esse sintagma preposicional, tais como: de movimento e copulativo. Estes verbos podem estar em diferentes tempos verbais.

2.4 *Aspetos sintáticos e semânticos semelhantes e diferentes a respeito das duas séries pronominais ami e mi*

De acordo com a análise dos dados, podemos verificar os seguintes aspetos sintáticos e semânticos semelhantes:

i) As duas séries pronominais *ami* e *mi* exercem a função de sujeito e ocorrem com as formas *e* e *é* do verbo copulativo, pois são os únicos admitidos nesta função, como se verifica em (5a) e (12a).

ii) As referidas séries pronominais podem ir seguidos de qualquer verbo quando seguidos do elemento “*ki*”, como em (8b) e (12b).

iii) Tanto as séries pronominais *ami* como *mi* admitem o fenómeno de redobro do pronome. Nestes casos, ambas aceitam todo tipo de verbos (copulativo (cf. (16a)), de movimento (cf. (17a)), exceto as formas *e* e *é* do verbo copulativo *e/ser*.

As séries *ami* e *mi*, aliadas às formas átonas proclíticas, antecedem os marcadores de TMA e de negação (*ka*). Entretanto, a conjunção subordinativa condicional (*s'*), o pronome indefinido (*náda*), os advérbios de tempo e interrogativos ocorrem entre os pronomes tónicos e átonos proclíticos.

iv) Nestas situações, normalmente, os pronomes tónicos funcionam como tema e os pronomes átonos proclíticos exercem a função de sujeito. As duas formas pronominais podem ser co-referentes ou não.

A partir da análise dos dados da amostra, podemos notar que, na variedade de Santiago, há os seguintes aspetos sintáticos e semânticos diferentes:

i) A série pronominal *ami* não pode aparecer na posição de complemento de um verbo nem de uma preposição, ao contrário da série pronominal *mi*, porque, por um lado, a vogal inicial (*a*) da série *ami* é uma preposição e a estrutura desta variedade linguística não admite que uma preposição introduza um complemento, seja ele objeto direto ou indireto; por outro lado, esta variedade linguística não aceita que uma preposição anteceda uma outra preposição, com *a* ocupando a segunda posição.

Ainda cabe realçar que a série pronominal *mi* ocorre como complemento de um verbo, quando este tem a marca de anterior (*-ba*).

3 Aspectos sintáticos e semânticos semelhantes e diferentes a respeito das duas séries adverbiais *ali*, *li*

A partir dos dados analisados pode constatar-se que, na variedade de Santiago, as séries adverbiais *ali/alâ* e *li/la* apresentam o seguinte aspecto sintático semelhante:

i) Podem ocorrer antes do sujeito, normalmente ocorrem no início da frase ou oração, inclusive pode estar ou não separada por uma vírgula, como em (26a) e (26b), respectivamente. Nestas situações, esses advérbios de lugar funcionam como adjuntos, visto que não são constituintes imediatos do verbo.

- (26) a. “(...) alá, nhu prispi ta brinka ku el...”⁶³
Port. (...) lá, o senhor príncipe brinca com ela...
- b. “Alâ es ta nxina so furta...”⁶⁴
Port. Lá eles ensinam somente a furta...
- c. La es ta nxina so furta...

De acordo com a análise dos dados da amostra, pode concluir-se que a referida variedade linguística apresenta os seguintes aspectos sintáticos diferentes:

i) Somente a série adverbial *li/la* pode co-ocorrer com os verbos de cópula. Vejam-se os seguintes exemplos:

- (27) a. “- E ka li ki mora un rei ki txoma Sónbra-l Miliánu?”⁶⁵
Port. - Não é aqui que mora um rei que se chama “Sónbra-l Miliánu”?
- b. “Fládu tudu algen ki ben li nhu ta máta...”⁶⁶
Port. Diz-se que o senhor mata todas pessoas que vêm aqui...
- c. “- Odja li, es bésta li, tudu enkuántu ki bu pidi-l, e’ ta dá-bu.”⁶⁷
Port. - Veja aqui, esta besta, tudo o que lhe pedires, ela dar-te-á.

⁶³Cf. Silva (2004: 215; § 4; 1).

⁶⁴Cf. Silva (2004: 137; § 5; l. 1).

⁶⁵Cf. Silva (2004: 265; § 2).

⁶⁶Cf. Silva (2004: 267; § 8; 1).

⁶⁷Cf. Silva (2004: 452; § 4).

- d. “- Mós, ómi dja kai dentu-l sinsa li (...) Ben djuda-m buska-l li!”⁶⁸
 Port. – Rapaz, homem já caiu dentro de cinza aqui (...) Vem ajudar-me a procurá-lo aqui!
- (28) a. “E’ sta la órta!”⁶⁹
 Port. Ele está lá na horta!
- b. “- Mo ki’u bai la?”⁷⁰
 Port. – Como é que foste lá?
- c. “Es lárqa tudu kel dinheru la. . . ”⁷¹
 Port. Deixaram todo aquele dinheiro lá. . .
- d. “(...) e’ kai la dentu rubera. . . ”⁷²
 Port. (...) caiu lá (dentro da ribeira). . .

ii) Ainda esta série adverbial pode ocupar posições argumentais, ocupando uma posição de complemento quer com os verbos de movimento como *vir* e *ir* quer com verbos de localização como *pôr* (cf. (27b) e (28b)).

iii) Também existem outros verbos que subcategorizam os advérbios *li/la* como um dos seus argumentos internos, nomeadamente: *odja* (cf. (27c)); *txiga*; *dana*; *kai*; *lárqa* (cf. (28c)); *buska*; *guárda*; *ten*; *pasa*; *átxa*. Nestes casos, o primeiro argumento desempenha a função de objeto direto e o segundo de complemento circunstancial de lugar, i. e., locativo.

Entretanto há situações em que esses advérbios de lugar são introduzidos por uma preposição. Assim, esses advérbios não são constituintes imediatos do sintagma verbal, mas do sintagma preposicional.

iv) Alguns verbos de um lugar, como *kai*, *pasa* e *grita*, podem subcategorizar os advérbios de lugar *li/la*, estes exercem a função de adjuntos, já que não são constituintes imediatos do VP, como em (27d) e (28d).

v) As preposições monossílabas como *di*, *pa* e *ti* podem anteceder a série adverbial *li/la* (cf. (29), (30a) e (31b)), inclusive as formas *lisiin/lasin*.

As séries adverbiais *ali/alâ* não podem ocorrer nas situações mencionadas acima, porque senão a frase torna-se agramatical. Vejam-se os exemplos descritos em (31).

⁶⁸Cf. Silva (2004: 417; § 14; l. 2).

⁶⁹Cf. Silva (2004: 265; § 6).

⁷⁰Cf. Silva (2004: 209; § 12).

⁷¹Cf. Silva (2004: 270; § 2; l. 2).

⁷²Cf. Silva (2004: 429; § 8; l. 2 – 3).

- (29) “- O rapásis, nhoris sai di li!...”⁷³
 Port. - Oh rapazes, saiam daqui!...
- (30) a. “E’ bai pa la... ”⁷⁴
 Port. Ele foi para lá...
 b. (...) es ben ti la... ”⁷⁵
 Port. (...) eles foram até lá...
- (31) a. *- O rapásis, nhoris sai di ali!...
 b. *E’ bai pa alâ...
 c. *(...) es ben ti alâ...

A nível semântico nota-se que a série adverbial *ali/alâ* pode ser mais enfática em relação a *li/la*. Contudo esta última série adverbial também pode ser enfática, dependendo da entoação. Porém, a série adverbial *ali/alâ* parece que é mais específica em relação a *li/la*, como em (26b) e (26c).

No entanto, convém sublinhar que as duas séries adverbiais indicam uma circunstância de lugar, ou seja, semanticamente elas têm o mesmo valor.

4 Considerações finais

A partir do estudo realizado, concluiu-se que as duas séries pronominais em estudo (*ami* e *mi*) são meras variantes, quando as mesmas desempenham a função de sujeito, pois ocorrem com as formas *e* e *éra* do verbo copulativo e/ou aceitam qualquer verbo quando seguidos do elemento “*ki*”.

Ainda tanto a série pronominal *ami* como *mi* admitem o fenómeno de redobro de pronome, ocorrendo com todo tipo de verbos, exceto as formas *e* e *éra* do verbo copulativo *e/ser*. Estas séries pronominais aliadas aos pronomes átonos proclíticos antecedem os marcadores de TMA e de negação (*ka*).

Todavia a conjunção subordinativa (*s’*), o pronome indefinido (*náda*), os advérbios de tempo e interrogativo ocorrem entre os pronomes tónicos e átonos proclíticos. Nestes casos, normalmente, os pronomes tónicos exercem a função

⁷³Cf. Silva (2004: 270; § 15; l. 1).

⁷⁴Cf. Silva (2004: 265; § 1; l. 10).

⁷⁵Cf. Silva (2004: 198; § 3; l. 3 – 4).

de tema e os pronomes átonos proclíticos desempenham a função de sujeito. Às vezes, as duas formas pronominais (tónicas e átonas) são co-referentes.

Neste sentido, constata-se que, quando a série pronominal *ami* e *mi* exercem a função de sujeito têm um comportamento similar, ou seja, são variantes do mesmo pronome. Porém, no que diz respeito à possibilidade dessas duas séries pronominais desempenharem a função de complemento de um verbo e/ ou de uma preposição, temos que admitir que somente a série pronominal *mi* pode ocorrer nessas situações linguísticas, porque caso a série pronominal *ami* ocorra, a frase torna-se agramatical.

Então, pode postular-se que as séries pronominais *ami* e *mi* são variantes dum mesmo pronome, mas cumprem funções diferentes, na medida que apenas a segunda série pronominal pode ser subcategorizada por um verbo e/ ou uma preposição.

Convém realçar que somente as formas átonas enclíticas e tónicas (sem *a-*) exercem a função de um complemento verbal (seja ele objeto direto ou indireto). As formas átonas enclíticas ocorrem com os verbos em diferentes tempos verbais (presente, pretérito perfeito e futuro), exceto os verbos que apresentam a marca de anterior, já que nessas situações só pode aparecer as formas tónicas (sem *a-*).

Para explicar essa situação, proponho tentativamente a seguinte linha de análise: a série pronominal *ami* não pode aparecer depois de uma outra preposição (cf. (22a)), uma vez que, na língua portuguesa, atualmente, não existem seqüências de duas preposições com *a* ocupando a segunda posição. E se admitirmos a possibilidade da vogal inicial *a* ser uma preposição e de ter derivado do português, é bem provável que a variedade de Santiago tenha o mesmo comportamento do que a língua que lhe deu origem.

Também os pronomes tónicos (com *a-*) não podem ser complemento de um verbo, uma vez que, na variedade de Santiago, tanto o objeto direto como indireto são introduzidos diretamente, ou seja, sem recorrer a nenhuma preposição, e se a vogal inicial da série pronominal *ami* é uma preposição, então a referida série pronominal não pode ocorrer como complemento dum verbo, porque a estrutura desta variedade linguística não admite que uma preposição introduza um complemento.

No caso das duas séries adverbiais de lugar (*ali/alâ* e *li/la*), admite-se esta mesma linha de análise, pois é uma explicação possível e que ajuda a explicar melhor a razão pela qual estas séries adverbiais não podem aparecer na posição de um complemento verbal ou preposicional, visto que as séries pronominais *ami* e *mi* e as séries adverbiais *ali/alâ* e *li/la* têm um comportamento similar.

Para finalizar, na variedade de Santiago, os pronomes pessoais por si só não marcam o caso e só conseguimos saber as suas funções sintáticas a partir da análise sintática ou semântica, exceto a forma pronominal *N*, que sempre exerce a função de sujeito. Assim, *ami*, *mi*, *N*; *abo*, *bo*, *bu*; *anho*, *anha*, *nho*, *nha*, *nhu*; *aél*, *e(l)*; *anos*, *nos*, *nu*; *anhos*, *nhos*; *aes* e *es* desempenham a função de sujeito. *Mi*, *-m*; *bo*, *bu*, *nho*, *nha*, *-u*; *el*, *-l*, *nos*, *nu*, *nhos*, *es* e *-s* exercem a função de um complemento.

Referências

Andrade, Ernesto de & Kihm, Alain (orgs.). 1992. *Actas do Colóquio sobre crioulos de base lexical portuguesa*. Portugal: Colibri.

Baptista, Marlyse. 2002. *The Syntax of Cape Verdean Creole*. Amsterdam: John Benjamins .

Bechara, Evanildo. 2007. *Moderna Gramática Portuguesa*. Rio de Janeiro: Lucerna. 37ª edição.

Brito, Ana Maria. 2007. Alguns aspectos morfológicos e sintáticos do Crioulo de Cabo Verde (CCV) em comparação com o Português Europeu (PE). Disponível em <<http://www.africanos.eu/ceaup/up%252520loads/PAG19%25252005.pdfhttp://loads/PAG19%25252005.pdf>>. Acesso em: 22 fev. 2010.

Camara Jr., J. Mattoso. 1972. *Princípios de Lingüística Geral*. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica Rio de Janeiro. 4ª edição.

Camara Jr., J. Mattoso. 1996. *Estrutura da Língua Portuguesa*. Petrópolis: Vozes. 25ª edição.

Cereja, William Roberto & Magalhães, Thereza Cochar. 1999. *Gramática reflexiva: texto, semântica e interação*. São Paulo: Atual.

Chomsky, Noam. 1981. (tradução de 1991). *Teórie du Gouvernement du Liage – Les conférences de Prise*. França: Editions du Seuil.

Cunha, C. & Cintra, L. 1999. *Nova Gramática do Português Contemporâneo*. Lisboa: João Sá da Costa. 15ª edição.

Delgado, Carlos Alberto. 2009. *Crioulos de Base Lexical Portuguesa como factores de identidades em África: O caso de Cabo Verde (Subsídios para uma abordagem metodológica)*. Praia: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro.

Faraco & Moura. 1998. *Gramática*. São Paulo: Ática. 17ª edição.

Garvin, Paul L. A Escola Lingüística de Praga. In Hill, Archibald A. (org.) (tradução de Adair Pimentel Palácio, Mª do Amparo B. Azevedo e Mª Antonieta A. Celani). 1974. *Aspectos da lingüística moderna*, 236-245. São Paulo: Cultrix. 2ª edição.

Gonçalves, Mª. F. H. S. L. 1994. Para uma redefinição do parâmetro do sujeito nulo. Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa.

Lang, Jürgen 2001. Breve esboço da gramática do crioulo da Ilha de Santiago (Cabo Verde). *Santa Barbara Portuguese Studies* 5: 228-254.

Lang, Jürgen (org.). 2001. *Dicionário do Crioulo de Santiago (Cabo Verde) – com equivalentes de tradução em alemão e português*. Tübingen: Narr.

Lapa, Manuel Rodrigues. 1984. *Estilística da Língua Portuguesa*. Coimbra editora, limitada. 11ª edição.

Luft, Celso Pedro. 2008. *Moderna Gramática Brasileira*. São Paulo: Globo. 2ª reimpressão.

Mateus, Maria Mira et al. 2003. *Gramática da Língua Portuguesa*. Lisboa: Caminho. 7ª edição.

Metzeltin, Michael & Candeias, Marcolino. 1990. *Semântica e sintaxe do Português*. Lisboa: Livraria Almedina.

Palmer, F. R. (tradução de Ana Maria Machado Chaves). 1976. *A semântica*. Lisboa: Edições 70.

Peres, João Andrade & Mória, Telmo. 1995. *Áreas Críticas da Língua Portuguesa*. Lisboa: Caminho. 2ª edição.

Pratas, Fernanda. 2002. O Sistema Pronominal do Caboverdiano (variante de Santiago) – Questões de Gramática. Dissertação de Mestrado, Universidade Nova de Lisboa.

Quint, Nicolas. 2000. *Grammaire de la langue cap-verdienne. Étude descriptive et compréhensive du créole afro-portugais des Îles du Cap-Vert*. Paris: L'Harmattan.

Raposo, Eduardo Paiva. 1992. *Teoria da Gramática. A Faculdade da Linguagem*. Lisboa: Caminho. 2ª edição.

Silva, Tomé Varela da. 2004. *Na Bóka Noti*. Cabo Verde: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. 2ª edição, v. 1.

Veiga, Manuel. (s. d.). *Diskrison Strutural di Lingua Kabuverdianu*. Lisboa: Plátano.

Veiga, Manuel. 1995. *Introdução à Gramática*. Cabo Verde: Instituto Caboverdeano do Livro e do Disco e Instituto Nacional da Cultura.

Veiga, Manuel. 2002. *O caboverdiano em 45 lições*. Praia: INIC.

Veiga, Manuel. 2011. *Dicionário Caboverdiano – Português*. Praia: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro.

Xavier, Maria Francisca & Mateus, Maria Helena. 1992. *Dicionário de termos linguísticos*: Cosmos. 1ª edição, v. 2.

Recebido: 01/02/2015

Aprovado: 31/07/2015
